

УДК 94

Гарбер В.В.

*Научный руководитель: Якубова Л.А., канд. ист. наук
Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия*

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА ЛИЧНОСТИ УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ НА СОБЫТИЯ ВРЕМЕН ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Аннотация. Статья посвящена личности Уинстона Черчилля и его личному вкладу в победу союзников во Второй мировой войне. Статья опирается, в основном, на источники личного происхождения: мемуары Черчилля, его личная переписка и т. д. В работе рассмотрены качества Уинстона Черчилля как политика и человека.

Ключевые слова: Великобритания, У. Черчилль, военная помощь, второй фронт, Вторая мировая война.

Насколько велика роль отдельных личностей в истории? Изменила ли та или иная личность ход истории? Было ли неизбежным такое изменение? На эти вопросы невозможно дать однозначный ответ. По нашему мнению, роль личности в истории нельзя недооценить, однако, далеко не всегда она является решающей.

Предметом нашего исследования является личность премьер – министра Великобритании Уинстона Черчилля. С уверенностью можно сказать, что Уинстон Черчилль – одна из самых неоднозначных личностей XX века. Усугубляется данная ситуация тем, что основное время его политической активности пришлось на годы Второй мировой войны. Великобритания, будучи членом антигитлеровской коалиции, была достаточно пассивна в период с 1939 по 1942 г. Львиную долю этого времени пост премьер-министра Великобритании занимал У. Черчилль.

Начать стоит с того, что Уинстон Черчилль был противником коммунистического режима; более того, он ставил коммунизм и национал-социализм в один ряд. «Нацистский режим неотличим от худших черт коммунизма» – сказал Черчилль в своей речи 22 июня 1941 г. По мнению Н.Н. Яковлева, «британские правящие круги, имевшие за плечами двадцать два месяца войны, пошли дальше. 21 июня в узком кругу Черчилль беседовал о возможности войны между Германией и СССР. Он заметил, что Гитлер надеется заручиться в этой войне поддержкой правых в Англии и США и что в этом он ошибается. Англия окажет помощь СССР. Черчиллю был задан недоуменный вопрос: не означает ли это отступление от его принципов убежденного противника коммунизма. «Нисколько, – ответил Черчилль. – У меня лишь одна цель – уничтожение Гитлера, и это сильно упрощает мою жизнь. Если бы Гитлер вторгся в ад, я по меньшей мере благожелательно отозвался бы о сатане в палате общин» ...» [5, с. 49]. Разумеется, нельзя утверждать, что У. Черчилль не восхищался мужеством советских солдат – более того, делал он это практически в каждом письме И. В. Сталину. «Мы все здесь

очень рады тому, что русские армии оказывают такое сильное, смелое и мужественное сопротивление совершенно неспровоцированному и безжалостному вторжению нацистов. Храбрость и упорство советских солдат и народа вызывают всеобщее восхищение. Мы сделаем все, чтобы помочь Вам, поскольку это позволят время, географические условия и наши растущие ресурсы...» [2, с. 17].

Таким образом, У. Черчилль, несмотря на свою личную неприязнь, пишет в очень уважительной манере. Говорить о том, что все обещания У. Черчилля были ложными – нельзя; помощь действительно была оказана, но, нужно понимать, что помощь эта была оказана только ресурсами, но не людьми. Иными словами, английские дивизии так и не были переброшены на борьбу с армией вермахта, несмотря на то, что в приведенном отрывке мы четко видим, что Черчилль упоминает растущие ресурсы. Это говорит о том, что несмотря на достаточные возможности, Великобритания не спешила оказывать непосредственно военную помощь СССР – например, запрошенные И.В. Сталиным в Архангельск дивизии так и не были туда переброшены [1, с. 31-32]. Со слов Черчилля: «Я вернулся из Москвы с новой решимостью помочь России, насколько это в наших силах. Было ясно, что предстоящая зимняя кампания явится критической стадией борьбы на Востоке, что русский южный фланг в районах Дона и Кавказа явится театром военных действий, а нефтепромыслы Баку и господство над Каспийским районом будут непосредственной немецкой целью. На меня большое впечатление произвела твердая уверенность Сталина, что он одержит победу. Я знал из того, что он рассказал мне в Кремле, что он готовит колоссальный контрудар. Мы мало что могли сделать для того, чтобы повлиять на этот гигантский конфликт. Мы должны посылать русским армиям материалы любой ценой, всеми путями. Мы должны продолжать отправку конвоев арктическим путем и расширять движение по Трансперсидской железной дороге. Единственная прямая военная помощь, которую мы могли оказать, состояла в том, чтобы отправить крупные англо-американские воздушные силы в район Каспия...». [4, с. 548].

Необходимо упомянуть, что Великобритания совершала успешные авиационные бомбардировки по городам Германии. «Ввиду того, что погода не позволила совершить налет на Берлин, мы сбросили прошлой ночью 800 тонн на Гамбург, достигнув хороших результатов. Этот налет был особенно сильным, если принять во внимание, то небольшое количество времени, в течение которого были сброшены бомбы. В течение следующих нескольких месяцев мы неуклонно будем увеличивать вес сбрасываемых во время налетов бомб, а также число налетов, и я надеюсь, что испытания нацистов будут весьма жестокими и сделают их в отношении войны менее пылкими, чем они были до сих пор. Помимо создания затруднений для их производства мы заставляем их отвлекать все больше и больше ресурсов на зенитные батареи и на другие оборонительные мероприятия.

2. Примите мои самые горячие поздравления по случаю освобождения Ржева. Из нашего разговора в августе мне известно, какое большое значение Вы придаете освобождению этого пункта ...» [2, с. 115-116].

Одним из дискуссионных вопросов как в отечественной, так и в зарубежной историографии является вопрос об открытии второго фронта. У. Черчилль продвигал идею

открытия второго фронта на Балканах. По нашему мнению, вариант с открытием второго фронта в южной Европе не дал бы СССР весомой поддержки. В предыдущей работе мы пришли к выводу, что данный ход, вероятно, был бы акцией номинальной помощи союзников в духе «Странной войны» [2, с. 25]. Стоит сказать, что данный вариант был предложен в то время, когда победа СССР на восточном фронте еще не была очевидна. Когда Советский союз начал одерживать победы, данный вариант был отброшен в пользу открытия второго фронта в Нормандии. Сам У. Черчилль этому не препятствовал несмотря на то, что ранее считал свой вариант единственным возможным. Мы не считаем, что У. Черчилль осознал, что союзникам необходима реальная помощь, а не номинальная, скорее он разглядел в этом шаге политический подтекст. До 1944 г. Великобритания не воевала с Германией на территории Европы, но, благодаря открытию второго фронта в Нормандии, Великобритания приняла непосредственное участие в победе над Германией, а, следовательно, смогла на законных правах претендовать на долю в новом разделе мира после войны.

Вызывает интерес исследование личных качеств Уинстона Черчилля как человека и политика. Общеизвестным является тот факт, что У. Черчилль был очень харизматическим лидером, его речи были воодушевляющими и в меру эмоциональными. О многом говорит и то, что многие его высказывания, на сегодняшний день являются разобранными на цитаты. На протяжении войны У. Черчилль смог избежать колоссальных потерь личного состава британской армии, зафиксировал экономику Великобритании на достойном уровне. Объективно, участие Великобритании во Второй мировой войне было довольно посредственным, но и состояние ее после войны не было критическим. Таким образом, У. Черчилль смог добиться признания своей страны победительницей с наименьшими возможными потерями для нее. Это говорит о том, что Черчилль был мудрым политиком, который ставил интересы страны выше своих собственных. Объективно говоря, он ставил интересы Великобритании выше интересов всего мира. Хорошо это или нет – вопрос довольно спорный, однако, не заметить патриотизм и самоотдачу У. Черчилля невозможно. Можно предположить, что У. Черчилль переступал через свои принципы в общении с И.В. Сталиным, шел на некоторые уступки, понимая, что данный альянс необходим ради общего блага, однако, своими действиями он не поставил интересы Великобритании под угрозу.

По свидетельству лечащего врача Черчилля Уилсона Чарльза МакМорана, Уинстон Черчилль страдал манией, передавшейся по наследству от отца. В рамках терапии этих навязчивых состояний применялись даже инвазивный метод: Черчилль принимал сильные психотропные препараты, в состав которых входили даже барбитураты, которые сейчас в терапии практически не используются. МакМоран вспоминал, что У. Черчилль серьезно страдал от биполярного расстройства личности. О симптомах расстройства доктор упоминает в книге «Черчилль: борьба за выживание». В частности, речь идет о маниакально-депрессивном психозе. Депрессивные состояния сам Уинстон Черчилль называл черной собакой: в такие дни он страдал от бессонницы, был эмоционально подавлен, слаб и жаловался на нехватку аппетита. [3, с. 35, 150-152]. Черчилль был болен, страдал от тяжелой депрессии, которая, вероятно усугубилась с его приходом к власти в такое беспокойное время.

Разумеется, совокупность данных факторов влияла на решения, принимаемые премьер-министром и на те слова, которые он говорил.

Таким образом, Уинстон Черчилль оказал огромное влияние на ход и итоги Второй мировой войны. Он смог отбросить в сторону все личные неприязни и действовать как настоящий лидер своей страны. Черчилль сделал для процветания послевоенной Великобритании все возможное. Нельзя не упомянуть, что своими действиями, а точнее их отсутствием, он допустил огромные жертвы в рядах своих союзников, сохранив своих граждан. По нашему мнению, Уинстон Черчилль не поспособствовал скорейшему прекращению войны, более того, он способствовал ее затягиванию, хотя у него были возможности перебросить британские дивизии в Европу, но ценой такого хода стали бы жизни солдат Великобритании, а такую жертву Черчилль принести не мог.

Литература

1. Гарбер В.В. Дискуссионные вопросы подготовки открытия второго фронта в Европе в годы Второй мировой войны // Россия и мир: история и современность: тезисы VIII Всерос. конф. студентов и молодых ученых. Сургут. 2020. С. 24-25.
2. Громыко А.А. Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в 2 т. М., 1986. 464 с.
3. Down M. Churchill: the Struggle for Survival 1940-1965. 2012.
4. Черчилль У. Вторая мировая война. М.: Воениздат, 1991.
5. Яковлев Н.Н. США и Англия во второй мировой войне. М., 1961. 271 с.

© Гарбер В.В., Якубова Л.А., 2021